

TALABALARNING INGLIZ TILI TARIXINI O'RGANISHDA LINGVOKULTURAL KOMPETENSIYALARING RIVOJLANISHI

Xayrullayev X.Z¹, Esanov Sirojiddin²

¹f.f.n., prof, ²Sam DCHTI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584246>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 23- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Entomadaniyat,
kompetensiyani, barkamol
avlod, tarbiya, ta'lim,
mana'viy shaxs.

ANNOTATSIYA

Bu maqola til o'rganuvchilari tomonidan ingliz tilini o'rganishda lingvokulturologik kompetensiya bilan bog'lanadi. Uning til sistemasidagi o'rni muhim va aniqdir. Ingliz tilini zamonaviy o'qitish uslublarining diqqatga sazovor jhati shundaki, ular tilni o'rgatishda faqatgina tilning grammatik sathi bilan chegaralanib qolmasdan, uning tarixi va madaniyati o'rtasidagi aloqaga ham diqqat qaratmoqdalar. Ilmiy izlanishlarda madaniyatning muhim ekanligini e'tirof etish kognitiv bilish bilan juda yaqin bog'liqlikni hosil qiladi.

Kirish

So'nggi vaqtlardagi turli qatlamlardagi muhim va global o'zgarishlarning jadallashib borishi millatlar va xalqlar o'rtasida ingliz tilining keng ko'lamda o'rganilishiga urg'u bermoqda. Ingliz tilining butun dunyo bo'ylab qo'llanilishi talabalarning ingliz tilini tushunishi bilan bog'liq bo'lgan bir qator lingvistik, madaniy va pedagogik muommlarni keltirib chiqaradi. Hozirga paytda mamlakatimizdagi oliy ta'lim muassasalaridagi xorijiy tillar bo'limining muhim maqsadlaridan biri ko'p madaniyatli jamiyatlarda muloqot qila oladigan va o'z bilimlarini hayotning turli jabhalarida keng qo'llay oladigan lingvistik komponentlarni mukammal o'zlashtirgan mutaxassislar tayyorlashdir. Ta'limga kompetensiyaviy yondashuv bugunning asosiy masalalaridan

biridir. Turli xil kompetensiya turlari (lingvistik, ijtimoiy, madaniy va kommunikativ) har bir kishi uchun muhim va bular yosh mutaxassislarning shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamonamizga muvaffaqiyatli ko'nikishi, o'zini-o'zi anglashi uchun katta yordam beradi.

Ko'rinib turibdiki, ko'plab institut yoki univesitetda xorijiy til yo'nalishi bo'yicha ta'lim olgan talabalar ingliz tilini yetarli darajada bilishmaydi yoki bilganlar ham uni o'z sohasida yetarlicha qo'llamaydi. Bu masalaning yana bir achinarli jihati shundaki, ba'zi talabalar tilning etimologik xususiyatlari, uning rivojlanish qonu niyatlari haqida yetarlicha ma'lumotga ega emaslar. Ba'zi vaqtlarda ingliz talabalar boshqa millatlarning yashash tarzi, ularning an' analari, urf-odatlar, ingliz tilining lingvokulturologik asoslaridan xabardor

bo'lmaganligi sababli oddiy til hodisalarini izohlashda ham muommoga duch kelishadilar. Har qanday til nafaqat lingvistik normalar, balki ijtimoiy normalar va madaniy qadriyatlar asosida ham shakllanadi. Bu narsani uzoq davrlardan buyon yashab kelayotgan tillar tarixidan ko'rishimiz mumkinki, ularning bu davrgacha yashab qolishi ushbu tilda so'zlashuvchi insonlar, ya'ni shu tilda muloqot qiluvchi jamiyat bilan hamohanglikda rivojlanayotganligi fikrimizning dalili hisoblanadi. Til har qanday jamiyatda makon va davrdan qat'iy nazar ijtimoiy va tarixiy uyg'unlikning markaziy nuqtasi hisoblanadi. Demak, yuqoridagilardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, lingvokulturologiya tilni o'rganish jarayonida muhim e'tibor qaratadigan sohalardan biri hisoblanadi.

Lingvokulturologiya turli xalqlar madaniyati namunalarining tilda mavjud bo'lishi va unda aks etishi bilan shug'ullanuvchi yangi sohasi hisoblanadi. Ushbu nisbatan yangi lingvistik tadqiqot sohasi tilshunoslikning ikkita yondosh sohalari ya'ni sotsiallingvistika (ijtimoiy tilshunoslik) va madaniyatshunoslikning qorishmasi o'laroq vujudga keldi. Madaniyatshunoslikka bo'lgan qiziqishning yuksalishi va uning oddiy havaskor sohadan jiddiy fan darajasiga ko'tarilishi 20-asrning oxirlariga to'g'ri keladi. Bu sohada amalga oshirilgan tadqiqotlarda turli xil lingvistik hodisalarni ifodalash uchun sotsiallingvistik metodlardan foydalaniladi. Bu yondashuv, ayniqsa, tilning ichki ma'lumotlari doirasidagi ba'zi bir tushunarsiz bo'lib ko'ringan faktlarni hisobga olmaganda foydalidir. Lingvokulturologiya til birliklarining turli davrlardagi mamlakat ijtimoiy va tarixiy rivojlanishi bilan aloqasini puxta o'rganishni maqsad qiladi

va shu bilan birgalikda tilning butun bir tizim sifatida tushunilishini ta'minlaydi. Taniqli olim Bayramning fikricha, insonlar bir-biri bilan suhbatlashayotgan paytda ulardagi ijtimoiy o'ziga xoslik ular orasidagi o'zaro suhbatning bir qismi bo'lishi muqarrar. Tilni o'rganishda kommunikative (muloqot) kompetensiyasining ham o'rni juda muhimdir. Chunki til o'rganuvchilari nafaqat tilning grammatik qoidalarini o'rganishlari kerak balki ushbu til so'z boyligidagi so'zlardan to'g'ri foydalana olish bilimini ham egallashi zarur bo'ladi.

Ingliz tilini o'rgatishda lingvokulturologik jihatdan yondashuvda, asosan, semantik tushunchaga e'tibor qaratiladi. Bunday yondashuvda ingliz tilini o'rganuvchilar orasida asosiy e'tibor tilning grammatika, fonetika yoki lug'at tarafiga emas, balki bu tushunchalar bilan bir qatorda ularni milliy konseptlar orqali o'zlashtirilishiga qaratadi. Bu til o'rganuvchilariga madaniyat va tarix hamda tilning etno-madaniy bilimlarini egallash uchun imkoniyat yaratadi. Buning natijasida ular o'z bilimlaridan amaliyotda foydalanishda kerak bo'ladigan maxsus ko'nikmalarga ega bo'lgan lingvokulturologik kompetensiyalarni egallaydilar. Ko'plab rus olimlarining asarlarida "kompetensiyalik" tushunchasi shaxsning amaliy faoliyatdagi shaxsiy qobiliyati va intellektualligi, "kompetensiya" esa bilim shaklida berilgan qobiliyatning tarkibiy qismi sifatida tavsiflanadi. Lingvokulturologiya tilga aloqador bo'lgan ko'plab masalalarni, masalan, lingvistik tushunchalar shakllanishidagi madaniyatning o'rni, lingvistik belgi va so'zning madaniy ma'nosi o'rtasidagi bog'liqlik bilan shug'ullanishi kerak. Avvalo, ikki xil soha - til va madaniyatning o'zaro ta'siridan yuzaga kelgan madaniy semantikani aniqlash juda

muhimdir. Til va madaniyat ikki yoqlama aloqaga ega: til madaniy munosabatlarni shakllantiradi va madaniy o'zaro ta'sirlar tilni shakllantiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, tilning madaniyatga munosabati juda ko'p murakkab va qarama-qarshi muammolarni o'z ichiga oladi. Mashhur ibora "Fransuzcha ta'til" "ruxsatsiz ta'til yoki hech qanday ogohlantirishsiz yo'q bo'lib qolish" degan ma'noni anglatadi. Dastlab bu atama 18-asrda Fransiyada keng tarqalgan, ammo bu atama Angliyada yoqimsiz deb hisoblangan, chunki uy egasi yoki omma bilan xayrlashmasdan ijtimoiy funktsiyani tark etish odatini tavsiflovchi atama sifatida ishlatilgan. Endi u har qanday ruxsat etilmagan holda yoki ish joyidan chiqib ketishda qo'llaniladi. Bu misoldan ko'rinib turibdiki, o'quvchilar til predmetining kelib chiqishini bilish orqaligina uning ma'nosini to'liq anglab yetishlari va tilda to'g'ri qo'llashlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, ba'zi so'zlarning ma'nosi vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin.

Nafaqat til va madaniyat, balki til va tarix ham bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Tilning rivojlanishi jamiyat nutqidagi tilning vazifalariga taalluqli ko'plab faktlarni o'z ichiga oladi. Tilga tegishli omillarning eng keng tarqalgan tasnifi ularni qo'shimcha lingvistika va lingvistikaga ajratadi. Batafsilroq qilib aytganda, "qo'shimcha lingvistik" atamasi inson hayotining turli jabhalariga, masalan, psixologik yoki fiziologik jihatlarga taalluqli turli xil sharoitlarni o'z ichiga oladi. Biroq, birinchi navbatda, qo'shimcha lingvistik omillarga tilning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan xalq tarixidagi jamiyatning tuzilishi, geografik hududlarning kengayishi, ko'chishlar, qabilalarning aralashib ketishi va bo'linishi, siyosiy va iqtisodiy birlik yoki tarqoqlik, boshqa odamlar bilan aloqalar,

madaniyat va adabiyot taraqqiyoti kabi voqealar kiradi. Tashqi tarixning barcha bu jihatlari lingvistik vaziyatni belgilab beradi va til evolyutsiyasiga ta'sir qiladi. V-VI asrlarda kontinental Yevropaning shimoliy-g'arbiy qirg'oq chizig'idan german bosqinchilari kelib, Britaniyaga joylashdilar. Boshqa har qanday muhim tarixiy voqea kabi Anglo-Sakson migratsiyalari amalga oshmagan bo'lsa ham tilda o'z lingvistik ta'sirini qoldirdi. Bosqinchilik davrida anglo-sakslar hali butparast edilar. Anglo-sakson butparastligining lingvistik dalillari afsonaviy qahramonlar, anglo-sakson qirollari va boshliqlari, o'tmish shoirlarining nomlari bilan ta'minlangan. Butparastlar odamlarga hayvonlar, daraxtlar va boshqa tabiat ob'ektlarining nomlarini berish odat edi. Bular Hengiest va Horsa (ikkalasi ham "ot" degan ma'noni anglatadi), Ethelstan (qimmatbaho tosh), Cynewulf (bo'rilar rahbari). Shunday qilib, odamlarning tarixi, madaniyati va turmush tarzi haqidagi bilimlar ba'zi til birliklariga oydinlik kiritishi mumkin. Lingvokulturologik kompetentsiya tushunchasini til nuqtai nazaridan aks ettiruvchi va kognitiv muloqotning asosini tashkil etuvchi dunyo haqidagi bilimlarni egallash asosida boshqa lingvomadaniy jamiyatlar vakillari bilan adekvat tushunish va o'zaro munosabatda bo'lish qobiliyati va tayyorligi sifatida ta'riflash mumkin.

Lingvokulturologik kompetentsiya kommunikativ kompetentsiyaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, uni shakllantirish hozirgi bosqichda chet tillarini o'qitishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Lingvokulturologik kompetentsiyaning mazmuni kognitiv va kommunikativ komponentlarni o'z ichiga oladi. Ushbu komponentlar to'plami ushbu

modelning asosiy faoliyatini ta'minlaydi, bu yakuniy maqsadga erishishga qaratilgan bo'lib, natijada talabalarga ko'p madaniyatli jamiyatda o'zaro munosabatda bo'lish imkonini beradigan malaka darajasi to'g'risida ma'lumot olinadi. Lingvokulturologik kompetentsiya modeli yakuniy natijaga erishishga qaratilgan o'zaro bog'langan komponentlarni o'z ichiga oladi. Uni "kognitiv-kommunikativ - lingvokulturologik birlik" deb atash mumkin, xususan:

- Kognitiv-kontseptuallik (CC)
- Kontseptual to'plash (CA)
- Lingvomadaniy-integrativ (LI)
- Kommunikativ-aktuallik (CA),
- Ijodkorlik va modellashtirish (CM).

Lingvokulturologik birliklarning o'zaro bog'liqligi va ularga mos keladigan malaka turlarini quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Kognitiv-kontseptual birlik (CCU) - kontseptual shakllantiruvchi turdagi ko'nikmalar. Ushbu kompleks keyingi kognitiv-kommunikativ faoliyat uchun zarur bo'lgan lingvokulturologik bilimlarni olish, individual o'quv jarayonini boshqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shaxsning shakllanishi va rivojlanishi jarayoni, bir tomondan, fanni o'qitish faoliyatining ma'lum shart-sharoitlarni yaratishdagi sa'y-harakatlari, boshqa tomondan - shaxsning faoliyati, shuning uchun har ikki tomondan hamkorligi yakuniy natijaga erishishda samarali foydalanish uchun qulay imkoniyat yaratadi.

Ushbu tur quyidagi qobiliyatlarni o'z ichiga oladi:

- "dunyoning real surati"ni shakllantiruvchi tushunchalar tizimidan xabardor bo'lish;
- milliy ramzli lug'at, qisqartmalar, neologizmlarni birlashtirish;

- aforizmlarda, frazeologizmlarda aks etgan madaniy materialning yashirin ma'nosini aniqlash;
- tilda aks ettirilgan madaniy hodisalarning sabab-oqibat munosabatlari va determinantlarini o'rnatish;
- dunyoni tushunishning turli usullarini birlashtirish;
- sotsial-madaniy hodisalarning til nuqtai nazaridan o'z aksini topgan morfologik, strukturaviy va funksional xossalari va xususiyatlarini o'rnatish.

2. Kontseptual yig'uvchi birlik (CAU) - analitik va baholash ko'nikmalari turi:

- lingvokulturologik ma'lumotlarni to'plash va sintez qilish;
- tilda aks etgan madaniy hodisalarni sharhlash, baholash;
- lingvokulturologik axborotni semantik-tahliliy va baholovchi-tanqidiy qayta ishlashni amalga oshirish;
- pragmatik matnlarda keltirilgan g'oyaviy-axloqiy ko'rsatmalarni tahlil qilish;
- pragmatik matnlarda aks ettirilgan qimmatli tamoyillarni aniqlash va tahlil qilish;
- odamlar tomonidan qabul qilingan standartlar, tasvirlar, stereotiplarni tanlash, tahlil qilish va baholash.

3. Lingvomadaniy-integrativ birlik (LI). Ushbu tip egallangan bilimlarning butun kuch-qudratini, konsentratsiyani, shaxsiyatning kognitiv va oqilona-mantiqiy tomonlarini yangilashni talab qiladigan fikrlash jarayonlari orqali muammolarni hal qilish, maqsadli izlanish uchun sharoitlarni ta'minlash qobiliyatiga ega. Ushbu kompleks quyidagi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

- semantikaning milliy-madaniy komponentiga ega leksik birikmalarni tan oladi va tasniflaydi;
- muloqot uchun muhim mazmunli lingvokulturologik ma'lumotlarni topish;

turli sabablarga ko'ra birliklarni guruhlash (shaklini, qiymatini, ishlatilishini va boshqalarni tan olishda qiyinchilik);

- matndan topish, izohlash va tartibga solish, belgilar, nomlar;
- tilda aks etgan madaniy hodisalar, faktlar, hodisalarni umumlashtirish;
- mamlakat an'analari va urf-odatlariga oid lingvokulturologik materiallarni aks ettirish va tartibga solish;
- dunyoning real tasvirini aks ettiruvchi tushunchalar tizimini tan oladi va tasniflaydi;
- tilda aks etgan madaniy faktlarni aniqlash, tavsiflash va tushuntirish;
- mavzular va ma'lumotlarni belgilash.

4. Kommunikativ aktuallashtirish birlik (CAU). Ushbu turdagi ko'nikmalar reproduktivdan retseptiv-mahsulotli-tarjimonga, so'ngra ijodiy va konstruktiv muloqot faoliyatiga o'tish uchun tayyorlanadi. 5. Ijodiy va modellashtirish

birliqi (CMU). Ushbu tur quyidagi qobiliyatlarni o'z ichiga oladi:

- pragmatik axborot matni asosida madaniyatlararo muloqot holatlarini rag'batlantirish;
- matnlarda taklif qilingan harakatlarning oqibatlarini bashorat qilish;
- pragmatik matndagi ma'lumotlar haqida erkin suhbat o'tkazish;
- madaniyatlararo muloqotning turli holatlarida lingvomadaniy birliklardan erkin foydalanish;

Xulosa. Talabalarni oliy o'quv yurtlarida tayyorlashdan maqsad mehnat bozorida raqobatbardosh va muvaffaqiyatli, malakali mutaxassis tayyorlashdan iborat. Boshqa tomondan, kasbiy faoliyatning har bir sohasi mutaxassis - korporativ madaniyat asoslarini o'zlashtirgan bitiruvchilarni olishni xohlaydi, chunki bu ularni tezda ish jarayoni bilan tanishash imkonini beradi va moslashish davri sezilarli darajada kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Byram M., Gribkova B., Starkey H., (2002). Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching. A Practical Introduction for Teachers. Language Policy Division. Directorate of School, Out - of - school and Higher Education. DGIV Council of Europe, Strasbourg: 7.
2. Gile, D. Basic concepts and models for translator and interpreter training / D.Gile. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1995. - 283p.
3. Kubryakova E.S. Concept // E. S. Kubryakova, V. Z. Demyankov, Yu. G.
4. Pankrats, L. G. Luzina. A brief glossary of cognitive terms. - M. : Izd-vo Mosk. Un-ta, 1997. - 393 p.
5. Leontev A.A. Yazykovoe soznanie i obraz mira // // Yazyk i soznanie:
6. paradoksalnaya rationalnost. - M. : RAN. In-t yazykoznaneya, 1993. - p. 16-21.
7. 5. Luriya A.R. Yazyk i soznanie. - M. : Izd-vo MGU, 1979. - 319 p.
8. 6. Vygotskiy L.S. Myshlenie i rech / L.S. Vygotskiy. - M. : Labirint, 1999. - 350p.
9. 7. Zimnyaya I.A. (2003). Key Competences – New Paradigm of Educational Result. The Higher Education Today. Vol 5, 34-42.
10. Nurzhanova A., Burbekova S., Mukhamadi K., (2014), The Development of Turkish Students' Lingua Cultural Competence in Learning Kazakh.,
11. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol.112:532-537.

12. 10.Longman.Dictonary of English Language and Culture. Pearson Education Limited, (2005), 278.